

TURKIYANING MARKAZIY OSIYODAGI GEOSIYOSIY MANFAATLARI

Ostonova Shahzoda Baxtiyor qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Markaziy Osiyo mintaqasi boy tabiiy resurslari, strategik geografik joylashuvi va oʻsib borayotgan iqtisodiy salohiyati bilan xalqaro siyosatda muhim ahamiyat kasb etadi. Turkiya tarixiy, madaniy va lingvistik aloqalari tufayli ushbu mintaqa bilan yaqin munosabatlarni rivojlantirishga intilmoqda. Uning Markaziy Osiyodagi strategiyasi siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan boʻlib, bu esa mintaqaviy barqarorlik va taraqqiyotga hissa qoʻshishi mumkin. Ushbu maqolada Turkiyaning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy manfaatlarining kuchli va zaif tomonlari, mavjud imkoniyatlar va potensial tahdidlari tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Turkiy davlatlar tashkiloti(TDT), Trans-Kaspiy transport yoʻlagi, Oʻrta koridor, energetik resurslar, savdo aloqalari, eksport, import hajmi, geosiyosiy raqobat, C+C5, mintaqaviy barqarorlik va xavfsizlik.

Abstract: The Central Asian region holds significant importance in international politics due to its abundant natural resources, strategic geographical location, and growing economic potential. Turkey, owing to its historical, cultural, and linguistic ties, seeks to develop close relations with this region. Its strategy in Central Asia focuses on enhancing political, economic, and cultural cooperation, which can contribute to regional stability and development. This article analyzes the strengths and weaknesses, opportunities, and potential threats of Turkey's geopolitical interests in Central Asia.

Key features: Organization of Turkic States (OTS), Trans-Caspian Transport Corridor, Middle Corridor, energy resources trade relations, export, import volume, geopolitical competition, C+C5, regional stability and security.

Аннотация: Регион Центральной Азии приобретает важное значение в международной политике благодаря своим богатым природным ресурсам, стратегическому географическому положению и растущему экономическому потенциалу. Турция, благодаря своим историческим, культурным и языковым связям, стремится развивать тесные отношения с этим регионом. Её стратегия в Центральной Азии направлена на усиление политического, экономического и культурного сотрудничества, что может способствовать региональной стабильности и развитию. В данной статье анализируются сильные и слабые стороны, возможности и потенциальные угрозы геополитических интересов Турции в Центральной Азии.

Ключевые слова: Организация тюркских государств (ТГС), Транскаспийский транспортный коридор, Средний коридор, энергетические ресурсы, торговые отношения, экспорт, объем импорта, геополитическая конкуренция, C+C5, региональная стабильность и безопасность.

Kirish

Markaziy Osiyo, Sovet Ittifoqi parchalanishidan soʻng, mustaqil davlatlar qatoriga qoʻshilgach, global energetika, transport va xavfsizlik strategiyalarida muhim makonga aylandi. Bu hudud boy neft-gaz resurslari, Trans-Kaspiy transport koridorlari va geostrategik joylashuvi bilan Rossiya, Xitoy va AQSh kabi yirik aktorlar eʼtiborini tortadi. Turkiya uchun esa Markaziy Osiyo bilan aloqalar nafaqat iqtisodiyot, balki tarixiy-madaniy va etnik yaqinlikka asoslangan strategik zaruratdir. Soʻnggi yillarda Turkiya "Turkiy davlatlar tashkiloti" orqali mintaqada oʻz pozitsiyasini mustahkamlash, energetika va transport yoʻnalishlarida qoʻshma loyihalar tashkil etish orqali geosiyosiy manfaatlarini ilgari surish siyosatini faol amalga oshirmoqda. Shu munosabat bilan Turkiyaning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy manfaatlarini aniqlash va ularning

kuchli va zaif tomonlari hamda imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish dolzarb ilmiy masala hisoblanadi.

Tadqiqot usullari: SWOT tahlil: Turkiyaning mintaqadagi kuchli tomonlari, zaif tomonlari, imkoniyatlari va xavf-xatarlarini strukturalangan tarzda aniqlash uchun qoʻllandi ;

Qiyosiy tahlil: Turkiya, Rossiya, Xitoy va AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyalarini solishtirish orqali Turkiyaning nisbiy afzallik va cheklovlari aniqlandi ;

Hujjatlar va statistik maʼlumotlar tahlili: Xalqaro tashkilotlar (JICA, UNDP) hisobotlari, savdo-iqtisodiy koʻrsatkichlar va transport koridorlari samaradorligi boʻyicha rasmiy statistik maʼlumotlar tahlil qilindi;

Madaniy-tarixiy kontekst tahlili: Naxchivan shartnomasi, turkiy tilli davlatlar hamkorligi va boshqa tarixiy-madaniy hujjatlar asosida madaniy-lingvistik yaqinlikning geosiyosiy manfaatlariga taʼsiri oʻrganildi.

Muhokama

Turkiyaning Markaziy Osiyodagi geosiyosatining SWOT tahlili:

Kuchli tomonlari: Turkiya va Markaziy Osiyo davlatlari umumiy tarix, etnik, din, til va madaniy aloqalarga ega. Bunday aloqalar har qanday turdagi koʻp tomonlama va strategik hamkorlik munosabatlarini oʻrnatish uchun tayanchdir. Endigina mustaqillikka erishgan bu mamlakatlarga siyosiy va diplomatik yordam koʻrsatish orqali Turkiya ularning xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyalashuviga, turli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarga qoʻshilishiga va shu orqali mustaqillik va suverenitetini mustahkamlashga yordam berdi. Turkiya, shuningdek, sobiq Sovet Ittifoqining yuqori markazlashgan boshqaruv iqtisodiyoti parchalanishi natijasida yuzaga kelgan ogʻir iqtisodiy qiyinchiliklarni yengib oʻtishga va oʻzini-oʻzi taʼminlashga imkoni boricha iqtisodiy yordam va grantlar orqali yordam berdi. Turkiy davlatlar tashkiloti aynan shunday maqsadlarni oʻzida mujassam etgan tashkilot sifatida faoliyat yuritadi. Turkiya TDTning tashkil topishida muhim rol oʻynagan va uning rivojlanishiga katta hissa qoʻshmoqda. Bu esa Turkiyaning tashkilotdagi siyosiy yetakchiligini namoyon qiladi. Yirik geosiyosiy va geoiqtisodiy ahamiyatga ega boʻlgan bu davlat bilan ham aloqalar sunʼiy tarzda taʼqiqqa uchragan edi. Turkiyaning oʻzida esa oʻzaro aloqalarni shakllantirish va rivojlantirish boʻyicha harakatlar dasturi doim mavjud boʻlgan. Birinchilardan boʻlib, mazkur davlatlarning mustaqilligini tan olgan va boshqa mamlakatlarni ham bunga daʼvat etgan edi. Shuni alohida taʼkidlash kerakki, Turkiyaning qavmdosh davlatlar bilan munosabatlarni manfaatlar asosida uygʻunlashtirish boʻyicha amaliy harakatlari turkiy tilda gaplashuvchi davlatlar kengashini tuzishga olib keldi. Ushbu Turkiy davlatlar tashkiloti deb nomlanuvchi xalqaro tuzilmaning tashkil topish tarixiga nazar solsak, turkiy tilli xalqlar oʻrtasidagi aloqalarni mustahkamlash maqsadida 2009-yil 3- oktyabrda imzolangan hamda 22 moddadan iborat «Naxechivan shartnomasi» asosida Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashi nomi bilan Ozarbayjon, Qirgʻiziston, Qozogʻiston va Turkiya hamkorligida tashkil etilgan edi. 2018-yil sentyabr oyida Choʻlponota shahrida boʻlib oʻtgan Turkiy kengash sammitida Vengriya kuzatuvchi maqomiga ega boʻldi, shundan soʻng Budapeshtda tashkilotning Yevropa vakolatxonasi ochildi. 2019-yil oktyabr oyida Boku shahrida boʻlib oʻtgan Turkiy kengashning VII sammitida Oʻzbekiston Turkiy kengashning toʻlaqonli aʼzosi boʻldi. Turkmaniston 2021-yil kuzatuvchi davlat sifatida hamkorlik boshlagan ushbu kengash shu yilning noyabr oyida Istanbulda boʻlib oʻtgan kengash yetakchilarining VIII sammitida nomi Turkiy davlatlar tashkiloti (TDT) deb qayta nomlandi. ¹Tarixiy, etnik, madaniy qadriyatlar mushtarakligi asosida bir tashkilot doirasida jamlash va ijobiy tomonga yoʻnaltirish davrimizning beqaror boʻlgan geosiyosiy vaziyatida strategik ahamiyatga ega. Xususan, Markaziy Osiyo bilan umumiy chegaralar mavjud emasligiga

¹ Abdullayev, B., & Qoʻrgʻonova, S. (2024, March 29–30). Turkiy davlatlarning oʻzaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati [Konferensiya maʼruzasi]. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya “Mutually Beneficial Integration of the Turkic States – a Guarantee of Sustainable Development,” Toshkent State Transport University <https://www.academia.edu>

qaramasdan, Turkiya mintaqaning eng muhim savdo sheriklaridan biriga aylanib bormoqda. Turkiya Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo va investitsiya sohalarida faol hamkorlik qilib, mintaqada o'z iqtisodiy ishtirokini oshirmoqda. Eksport hajmini sezilarli darajada oshirib, Markaziy Osiyodan ko'proq tovarlar xarid qila boshladi. Iqtisodiy aloqalar nuqtai nazaridan Turkiyaning savdo aloqalari so'nggi o'n besh yil ichida sezilarli darajada oshdi. Turkiyaning Qozog'istonga eksporti 2005-yildagi 460 million dollardan 2020-yilda 979 million dollarga, Qirg'izistonga esa xuddi shu davrda 90 million dollardan 416 million dollarga ko'tarildi. 2020-yilda Turkmaniston 786 million dollarlik mahsulot import qilgan bo'lsa, 2005-yildagi 181 million dollarga nisbatan O'zbekiston Turkiya eksporti bo'yicha Markaziy Osiyoning asosiy yo'nalishiga aylandi. 2005-yildan 2020-yilgacha O'zbekistonning Turkiyadan importi 151 million dollardan 1,15 milliard dollargacha oshgan. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2016-yilda joriy etilgan iqtisodiy rivojlanishning yangi modeli bozorni ochish va kapital va sarmoyalarni jalb qilish uchun xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlarni yaxshilashga asoslangan. Xossatan Turkiyaning bu boradagi aloqalarini raqamlarda ko'rib chiqsak:

1- rasm. Turkiyaning Markaziy Osiyoga eksporti

2-

rasm.

Turkiyaning Markaziy Osiyodan importi²

²Khitakhunov, A. (2021, February). Trade between Turkey and Central Asia. Eurasian Research Institute. Retrieved December 1, 2022, from <https://www.eurasian-research.org/publication/trade-between-turkey-and-central-asia/>

Turkiyaning asosiy import hamkorlari Qozog‘iston va O‘zbekistondir. Qozog‘istonning Turkiyaga eksporti 2005-yildagi 559 million dollardan 2020-yilda qariyb 1,2 milliard dollarga o‘tdi. Qirg‘izistondan import esa hisobot davrida 6,5 baravarga oshib, 14 million dollardan 91 million dollarga oshdi. Qirg‘izistonning Turkiyaga eksporti doimiy ravishda o‘tib borayotganini, Tojikistonning 2015 va 2020-yillardagi ko‘rsatkichlari esa 2010-yilga nisbatan qisqarganini ko‘rsatib turibdi. 2020-yilda Tojikistondan import 2010-yildagi 284 million dollardan 149 million dollargacha kamaygan. Turkmanistonning 2020-yildagi eksporti 319 million dollarni tashkil qilgan. O‘zbekistonning Turkiyaga eksporti sezilarli darajada o‘tdi. Uning ko‘rsatkichi 2005-yildagi 261 million dollardan 2020-yilda 970 million dollargacha oshib, 3,7 baravardan ziyod o‘tdi. Umuman Turkiya biznesining muhim sanoat va infratuzilma loyihalarini amalga oshirishga jalb etilishi o‘zaro savdoga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Turkiya bilan savdo qilish Markaziy Osiyo uchun ham foydalidir, chunki Turkiya ortib borayotgan bozor hisoblanadi. Shuningdek, ular yangi transport yo‘nalishlaridan foyda olishlari va eksportini oshirishlari mumkin. Bundan tashqari, ular Turkiyani importni diversifikatsiya qilish uchun muqobil variantlardan biri sifatida ko‘rishlari mumkin. Shunday qilib, Turkiya Markaziy Osiyo bilan ijobiy savdo balansiga ega. Uning mintaqaga sof eksporti 2020-yilda qariyb 800 million dollarni tashkil etdi. Savdo balansi faqat Qozog‘iston bilan manfiy bo‘ldi. Turkiyaning Markaziy Osiyodan importi yoqilg‘i, metall va qishloq xo‘jaligi mahsulotlaridan iborat.³

Zaif tomonlari: XXI asrning ibtidosida Markaziy Osiyo yirik xalqaro siyosiy kuchlarning o‘zaro kurashi va global strategik muvozanat markaziga aylandi. XX asrning 90-yillari boshlarida mintaqadagi geosiyosiy konfiguratsiyaning o‘zgarishi yangi dunyo tartibi va yangi xalqaro vaziyatni yaratdi. Markaziy Osiyo mamlakatlariga qo‘shni Osiyo davlatlari uchun o‘zlarining bir qator manfaatli harakatlarini amalga oshirish imkoniyati yuzaga keldi. Aynan shu davrda mintaqadan tashqaridagi geosiyosiy va geoiqtisodiy omillar tarixiy muammolarning qaytalanishi va yangilarining paydo bo‘lishiga sabab bo‘ldi.⁴ Sovet Ittifoqi parchalanganidan so‘ng Markaziy Osiyo geostrategik joylashuvi va xomashyo, ayniqsa, tabiiy gaz va neftning katta zaxiralari tufayli yirik davlatlarning ta‘siri va raqobatiga duchor bo‘ldi. Bu mamlakatlarning barcha qo‘shnilari bilan bir qatorda yetakchi davlatlar (AQSh, Rossiya, Yevropa Ittifoqi, Xitoy, Yaponiya va boshqalar) bilan ham munosabatlarni rivojlantirish manfaat uchundir. Bu kabi davlatlarning Markaziy Osiyodagi ta‘siri Turkiyaning mintaqadagi pozitsiyasini cheklashi mumkin. Rossiyaning Markaziy Osiyoga ta‘siri ming yillikdan ortiq uzoq tarixga ega va u Markaziy Osiyo davlatlari bilan tarixiy, madaniy va geosiyosiy xarakterdagi yaqin aloqalarni o‘rnatgan. Xitoy Markaziy Osiyo davlatlarining qo‘shnisi. U asosan Shinjonda (Uyg‘ur avtonom rayonlari) Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston bilan uzoq chegaraga va mintaqadagi voqealar ta‘siriga ega. Xitoy mintaqadagi strategik manfaatlaridan kelib chiqib, xavfsizlik sohasida hamkorlik va barqarorlikni mustahkamlash, iqtisodiy va savdo aloqalarini kengaytirish va energiya resurslarini qo‘lga kiritishni o‘z ichiga olganligi sababli Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirishga intilmoqda. Xususan, 2023-yilning 18-19 may kunlari C+C5, ya‘ni “Xitoy + Markaziy Osiyo“ deb nomlangan davlat rahbarlari sammiti bo‘lib o‘tdi. Si Szinpinning taklifiga binoan Qozog‘iston Prezidenti Qosim Jomert Tokayev, Qirg‘iziston Prezidenti Sadir Japarov, O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon, Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhammedov sammitda ishtirok etdi. Bu sammit Sovet Ittifoqi parchalanganidan keyin Buyuk Ipak yo‘li boshlangan nuqtada o‘tkazilgan Xitoy-Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining birinchi sammiti sifatida yangi formatda bo‘ldi. Rossiyaning Ukraina bilan urushi tufayli Markaziy Osiyo bilan aloqalari turg‘unlashgan bir paytda o‘tkazilgan ushbu sammit uchun Xitoy mavjud vaziyatdan unumli

³Alaranta, T., & Silvan, K. (2022, January). Turkey in Central Asia: Possibilities and limits of a greater role (FIIA Briefing Paper 01/2022). Finnish Institute of International Affairs <https://fii.fi/julkaisu/turkey-in-central-asia?read>

⁴G‘afurov, S. M. (2023). Markaziy Osiyo: mintaqaviy tahdidlar, integratsiya, zamonaviy siyosiy jarayonlar [Monograph]. Toshkent: MERIT PRINT. <https://oyina.uz/book/203>

foydalanmoqchi ekanligi haqida fikr-mulohazalar bildirildi. Sammit davomida imzolangan muhtasham dasturlar va hamkorlik shartnomalari Xitoy kelajakda Markaziy Osiyo bilan yanada mustahkam va bashorat qilinadigan munosabatlarni rivojlantirishga qat'iy qaror qilganini yaqqol namoyon etdi.⁵ AQSH Markaziy Osiyo davlatlari mustaqillikka erishganidan so'ng ular bilan aloqalarini rivojlantirdi va mintaqaning AQSh tashqi siyosatidagi ustuvorligi, ayniqsa, 2001-yil 11-sentabr voqealari va Afg'onistondagi harbiy kampaniyadan keyin kuchaydi. AQShning strategik maqsadlari terrorizmga qarshi kurashda hamkorlikni o'z ichiga oladi. Turkiya Markaziy Osiyo davlatlarini boshqa davlatlar qatori qo'shnilari bilan ham do'stona munosabatlarni mustahkamlashga, ko'p tomonlama va ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirishga, xalqaro tashkilotlarda faol rol o'ynashga undaydi. Biroq, bu mamlakatlarning gullab-yashnashi, birinchi navbatda, hamkorlikni mustahkamlash va o'zaro kelishmovchiliklarni hal qilishga bog'liq. Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish ularning muvaffaqiyati garovidir.

Imkoniyatlar: Turkiyaning mintaqadagi geosiyosiy imkoniyatlari orasida transport yo'laklarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. "Trans-Kaspiy xalqaro transport yo'lagi" yoki odatda O'rta yo'lak sifatida ma'lum bo'lgan, Ozarbayjon, Gruziya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya va O'zbekiston bilan quruqlik orqali Osiyoni Yevropa bilan bog'lovchi multimodal transport yo'nalishi hisoblanadi. Markaziy koridor mintaqaviy miqyosda transport infratuzilmasini rivojlantirish orqali Turkiya bilan Kavkaz va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi savdo va iqtisodiy aloqalarni yaxshilash va shu tariqa mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlikni har sohada yanada mustahkamlash uchun muhim tashabbus sifatida namoyon bo'lmoqda. Global miqyosda "Bir kamar, bir yo'l tashabbusi"ning tabiiy qismini o'z ichiga olgan Markaziy koridor Yevropa davlatlari va Xitoy o'rtasidagi har yili 600 milliard dollardan oshgan savdo-iqtisodiy aloqalar uchun muhim ahamiyatga ega. Mintaqada "Kemer yo'li" tashabbusi va Rossiya orqali Yevropaga cho'ziladigan Shimoliy yo'lak kabi boshqa yo'nalishlar ham mavjud bo'lib, ular Markaziy koridorga to'ldiruvchi yoki muqobil sifatida qaralishi mumkin. Ukraina va Falastinda davom etayotgan mojarolar bilan global notinchlik davriga kirar ekanmiz, xalqaro tartibning dolzarb muammolarga yechim topish qobiliyati zaiflashmoqda. Bu holat global savdo va ta'minot zanjirlarida nomutanosiblikning kuchayishiga olib keladi. Qizil dengizdagi yopiqlik va Rossiya-Ukraina urushining chuqurlashishi bilan yuzaga kelgan geosiyosiy vaziyat "Trans-Kaspiy dengizi bilan Sharq-G'arb markaziy koridori"ni qimmatli muqobilga aylantiradi. O'rta yo'lak Turkiyadan Kavkazgacha cho'zilgan, Kaspiy dengizini kesib o'tib, Turkmaniston va Qozog'istondan keyin Xitoyga yetib boradigan tarixiy Ipak yo'lini jonlantirishni maqsad qilgan. Xitoyni Yevropa bilan bog'laydigan bu yo'nalish o'zining ko'plab afzalliklari bilan boshqa koridorlarga nisbatan ham Xitoy, ham mintaqada mamlakatlari uchun g'alaba qozonish imkoniyatini yaratishi mumkin. Har yili Xitoydan Yevropaga jo'natilgan 10 millionga yaqin konteyner yuklarining 96 foizi dengiz orqali tashiladi. 4 foizi "Shimoliy koridor" deb nomlangan Trans-Sibir temir yo'li orqali jo'natiladi. O'rta koridor Turkiyaning "Ko'p tomonlama transport siyosati" ning muhim ustunini tashkil etadi va Turkiya Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy hamkorlikni chuqurlashtirish va diversifikatsiya qilishni va siyosiy muloqotni rivojlantirishni maqsad qilgan.⁶ Turkiya ushbu koridorni nafaqat Markaziy Osiyo bilan mustahkam aloqalar o'rnatish, balki o'zining strategik mavqeyini mustahkamlovchi imkoniyat deb biladi. Turkiya mintaqadagi turkiyzabon davlatlar bilan umumiy til ildizlaridan foydalanish va ularga Turkiyaning azaliy raqibi Eron yoki Rossiyaga jozibador muqobil savdo nuqtalarini taklif qilish orqali buni amalga oshirishga umid qilgan.

Tahdidlar: Shuningdek ushbu mintaqada Turkiyaning Markaziy Osiyodagi geosiyosiy manfaatlariga tahdidlar mavjud. Mintaqada mamlakatlari bir xil geografiyaga, umumiy tarixga va

⁵ Buyar, C. (2024, March). Orta Asya'da Dengeler Yeniden Kuruluyor. *Kriter Dergi*. <https://kriterdergi.com/dis-politika/>

⁶ Özçubukçu, M. G. (2024, June 9). Orta Koridor'un Önemi: Türkiye'nin Konumu Yükseliyor mu? Türkiye Araştırmaları Vakfı. <https://turkiyearastirmalari.org/2024/06/09/yayinlar/analiz/orta-koridorun-onemi/>

o'xshash madaniy xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ular yaxlit birlikni tashkil etmaydi. Ular hududning kattaligi, aholisi, etnik xususiyatlari, rivojlanish darajasi, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot, mudofaa qobiliyati va resurslar bilan ta'minlanganligi bilan bir-biridan juda farq qiladi. Ushbu mamlakatlarning hozirgi davlat chegaralari etnik aholi punktlaridan qat'i nazar, sun'iy ravishda chizilgan, buning natijasida murakkab topografiya mavjud. Bunga Farg'ona vodiysi misol bo'la oladi. Masalan, Qirg'izistonning Botken viloyatida ikkita anklav O'zbekistonga, bittasi Tojikistonga tegishli bo'lib, bu Qirg'iziston fuqarosining o'z mamlakatining yirik shaharlari o'rtasida xorijiy davlatlarga kirmasdan sayohat qilishiga to'sqinlik qiladi. Yana bir misol, Dushanbedan Tojikistonning Xo'jandiga faqat O'zbekiston orqali borish mumkin. Bu respublikalar o'rtasida davlat chegaralarini belgilash ishlari davom etmoqda va ba'zida keskinliklarni keltirib chiqarmoqda. Energiya resurslarini ekspluatatsiya qilish va tashishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan Kaspiy dengizining hal qilinmagan huquqiy maqomi yana bir bahsni paydo qiladi. Suv-energetika resurslari bo'yicha kelishmovchiliklar mavjud bo'lib, suv resurslari va energiya bo'yicha o'zaro qaramlik beqarorlikning yana bir manbai hisoblanadi. Qirg'iziston va Tojikiston suv resurslariga, O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston esa neft va tabiiy gazga boy. O'zbekiston suv ta'minotida Tojikiston va Qirg'izistonga, tabiiy gaz bo'yicha Tojikiston va Qirg'iziston esa O'zbekistonga qaram. Mintaqaviy davlatlar, agar to'lovlar bo'yicha kelishmovchilik yuzaga kelsa, yetkazib berishni qisqartirishdan tortinmasligi mumkin. Tabiiy resurslarni taqsimlash, suv ta'minoti, transport tizimlari va boshqalar bu davlatlar o'rtasida to'siqsiz iqtisodiy hamkorlikni talab qiladi.⁷Mintaqaviy mojarolar va nizolar Markaziy Osiyoda siyosiy barqarorlikni zaiflashtiradi. Bu holat mintaqa davlatlarining Turkiya bilan iqtisodiy aloqalariga salbiy ta'sir o'tkazib, transport koridorlarining uzilishiga, jumladan, Turkiyaning TransKaspiy koridori orqali mintaqaga bog'lanishi qiyinlashadi. Kaspiy dengizi orqali o'tuvchi energetika infratuzilmalari Turkiya uchun muhim ahamiyatga ega. Mintaqadagi mojarolar bu quvurlarni barqaror ishlashini buzishi mumkin. Energetik resurslarni yetkazib berishdagi uzilishlar Turkiyaning ichki energetika xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA

Turkiya o'zining tarixiy-madaniy ildizlariga va turkiy tilli davlatlar bilan etnik-lingvistik yaqinlikka tayangan holda mintaqada munosabatlarni mustahkamlashga intilmoqda. Bu omillar Turkiyaga yumshoq kuch vositalari, madaniy-ta'limiy dasturlar va TDT kabi tashkilotlar orqali ta'sir o'tkazish imkonini bermoqda. Biroq mintaqaviy raqobat, xususan, Rossiya va Xitoyning kengayish siyosati hamda Turkiyaning cheklangan iqtisodiy salohiyati va tashqi siyosiy resurslari uning strategik maqsadlariga yetib borishda xavf-xatarlar yaratmoqd. Iqtisodiy aloqalarning hajmi, masalan, O'zbekistondagi savdo aylanmasi 3,6 mlrd AQSh dollaridan oshgan bo'lsa-da, raqobatchi davlatlarning ko'lamiga nisbatan hali ham past darajada qolmoqda. Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqillikni mustahkamlashi, davlat qurilishidagi yutuqlari va global integratsiyaga intilishi Turkiyaning siyosiy vazifalarini qo'llab-quvvatlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Kelajakda Turkiya diversifikatsiya qilingan investitsiya yo'nalishlari, transport va energetika koridorlarini rivojlantirish hamda mintaqaviy xavfsizlik hamkorliklarini kengaytirish orqali o'z geosiyosiy manfaatlarini yanada mustahkamlashi mumkin .

⁷ Akinci,H. (2024, November 29). Turkey's Relations with Central Asian Countries. United Service Institution of India Journal. <https://www.usiofindia.org/publication-journal>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Abdullayev, B., & Qo‘rg‘onova, S. (2024, March 29–30). Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati [Konferensiya ma‘ruzası]. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya “Mutually Beneficial Integration of the Turkic States – a Guarantee of Sustainable Development,” Tashkent State Transport University. <https://www.academia.edu>
2. Khitakhunov, A. (2021, February). Trade between Turkey and Central Asia. Eurasian Research Institute. Retrieved December 1, 2022, from <https://www.eurasian-research.org/publication/trade-between-turkey-and-central-asia/>
3. Alaranta, T., & Silvan, K. (2022, January). Turkey in Central Asia: Possibilities and limits of a greater role (FIIA Briefing Paper 01/2022). Finnish Institute of International Affairs <https://fiia.fi/julkaisu/turkey-in-central-asia?read>
4. G‘afurov, S. M. (2023). Markaziy Osiyo: mintaqaviy tahdidlar, integratsiya, zamonaviy siyosiy jarayonlar [Monograph]. Tashkent: MERIT PRINT. <https://oyina.uz/book/203>
5. Buyar, C. (2024, March). Orta Asya‘da Dengeler Yeniden Kuruluyor. Kriter Dergi. <https://kriterdergi.com/dis-politika/>
6. Özçubukçu, M. G. (2024, June 9). Orta Koridor‘un Önemi: Türkiye‘nin Konumu Yükseliyor mu? Türkiye Araştırmaları Vakfı. <https://turkiyearastirmalari.org>
7. Akinci, H. (2024, November 29). Turkey’s Relations with Central Asian Countries. United Service Institution of India Journal. <https://www.usiofindia.org/publication-journal>

